
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4264000>

УДК 291.11

Гаврилова Ю.В., Жиронкина М.А.

Гаврилова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru.

Жиронкина Марина Анатольевна, старший преподаватель, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: marina.zh@mail.ru.

Роль суггестии в религиях

Аннотация. В статье анализируется роль суггестии в формировании и сохранении религиозного сознания. Отмечается, что в современном мире суггестия продолжает воздействовать на индивидуальное и массовое сознание, внедряя в их содержание идеи и мировоззренческие ориентиры, не подвергшиеся должному осмыслению со стороны индивидов. В религиях суггестия воздействует на эмоционально-чувственную сторону индивидов посредством их участия в коллективных богослужениях и обрядах, песнопениях, ритуальных танцах, с помощью применения в богослужениях курительных смесей, посредством содержания религиозных текстов, коммуникации верующих между собой. Отмечается, что суггестия ослабляется контрсуггестией в условиях религиозного синкретизма.

Ключевые слова: суггестия, религиозное сознание, контрсуггестия, религиозный синкретизм, религии, психика, сознание, механизмы.

Gavrilova Yu.V., Zhironkina M.A.

Gavrilova Yulia Viktorovna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny per., 36. E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru.

Zhironkina Marina Anatoliievna, Senior Lecturer, Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny per., 36. E-mail: marina.zh@mail.ru.

The role of suggestion in religions

Abstract. The article analyzes the role of suggestion in the formation and preservation of religious consciousness. It is noted that in the modern world, suggestion continues to influence the individual and mass consciousness, introducing ideas and worldview guidelines into their content that have not been properly understood by individuals. In religions, suggestion affects the emotional-sensual side of individuals through their participation in collective worship and rituals, chants, ritual dances, through the use of

smoking mixtures in worship, through the content of religious texts, communication of believers among themselves. It is noted that suggestion is weakened by counter-suggestion in the context of religious syncretism.

Key words: suggestion, religious consciousness, counter-suggestion, religious syncretism, religions, psyche, consciousness, mechanisms.

Вопрос о суггестии в религиях отличается особой остротой и иногда вызывает негодование со стороны священнослужителей и верующих людей, указывающих на то, что их сознание не подвержено внушению, а все их действия религиозного характера основываются на актах доброй воли, мотивы и поступки выбраны ими самостоятельно, без влияния извне. Однако именно в религиях можно встретить большинство существующих суггестивных механизмов, действие которых позволяет не только привлекать в ряды религиозных организаций новичков, обеспечивая их религиозную конверсию (как сознательный выбор религиозной традиции), но и сохранять основные элементы религиозного сознания на протяжении десятков лет. Негативное восприятие суггестии многими людьми, отрицание собственной подверженности суггестивному воздействию, не вполне оправдано. Следует помнить о том, что суггестия необходимый элемент конструирования социальных отношений. Суггестия – древнейший механизм самосохранения социальных групп и регуляции поведения индивидов [5]; ее наибольшее влияние на социум прослеживалось на ранних этапах истории человечества и в дальнейшем было ослаблено социальными механизмами.

Суггестия пронизывает процесс жизнедеятельности индивидов, во многом формирует и определяет их поведенческие мотивы и поступки. Она проявляется в воспитании, в политике, в торговле, в культуре и других сферах жизнедеятельности общества. Так, Н.Д. Субботина обращает внимание на то, что суггестия возникла одновременно с обществом и продолжает сохраняться до настоящего момента, правда в несколько снятом ви-

де. Она пишет: «Если в отношениях людей доцивилизованного общества преобладала суггестия, то в цивилизованном обществе она во многом уравнивается контрсуггестией, хотя продолжает играть большую роль» [6, с. 15]. Поэтому следует признать наличие механизмов суггестии и в религии, причем, здесь суггестия также, как и во всей системе социальных отношений, играет свою главную роль – придает устойчивость социальным группам и коллективам людей. Суггестивное воздействие в религиозных общинах и организациях «консервирует» догматы, способствует переходу религиозных идей с индивидуального и массового уровней сознания на общественный уровень, закрепляет религиозные идеи в общественном сознании. Однако при суггестивном воздействии в коллективах начинают проявляться механизмы контрсуггестии, без функционирования которых общество также не может существовать. Контрсуггестия является показателем динамики общества, развития личности, ее готовности и способности к переменам. Проявляясь сначала в недоверии и скептическом отношении к проповедуемым религиозным постулатам, в дальнейшем, контрсуггестия приобретает форму открытого отвержения идей и реализуемой культовой деятельности; может доходить до открытого противостояния существующей доктрине, резкой критике в адрес религии. Контрсуггестия объясняется, во-первых, активностью сознания индивидов, которое устанавливает определенные «фильтры», гасящие действие суггестии и, во-вторых, специфическими условиями в которых прибывает индивид, попавший в сферу суггестивного влияния – человек четко ориентируется на собственную цель, игнорирует давле-

ние внешних обстоятельств. На наш взгляд, суггестивное воздействие в религиях ослаблено средствами контрсуггестии именно в условиях синкретичности религиозного сознания, при которых возникают контрсуггестивные «фильтры» сознания, активизируются творческие способности индивидов, «кристаллизуется» их субъектность и самость, появляется свобода мысли и возможность выбора.

В данном исследовании понятие «суггестия» синонимично понятию «внушение» с той лишь разницей, что суггестия указывает именно на «техническую» составляющую внушения, на принципы работы механизмов внушения, на функциональность арсенала методов и средств, которыми располагает внушение. Итак, «суггестия (лат. *suggestio*) – это подача информации, воспринимаемой без критической оценки и оказывающей влияние на течение нервно-психических и соматических процессов. Путем внушения вызываются ощущения, представления, эмоциональные состояния и волевые побуждения, а также оказывается воздействие на вегетативные функции без активного участия личности, без логической переработки воспринимаемого» [4, с. 140]. Суггестия работает через бессознательную сферу психики человека. Слово, либо образ попавшие в глубинные слои психики, произрастают там и вырываются наружу в виде поведенческих реакций человека. Когда речь идет о проявлении суггестии в малых и больших социальных группах необходимо помнить о коллективном бессознательном. Его архетипическое содержание уже само суггестивно по своей природе, так как воздействие символов на бессознательные структуры психики высоко суггестивно. Отметим, что в религиях суггестия проявляется во всем своем многообразии, причем, активность ее механизмов отчетливо заметна как в традиционных религиях, в современных религиозных движениях и культах, так и в синкретических религиозных системах, синкретизированных религиозных учениях и в личной ре-

лигиозности с элементами синкретичности образов, идей и ритуальных действий [3, с. 30].

Суггестия в религиях исследовалась отечественными и зарубежными учеными, принадлежащими к различным областям знаний. Большой пласт исследований в данной области бесспорно принадлежит психологии религии, социальной философии, социальной психологии и таким известнейшим представителям данных сфер знаний как У. Джеймс, А. Маслоу, Г. Олпорт, Э. Шейн, Р. Дж. Лифтон, Д.М. Угринович, Е.Торчинов и др. Каждый из этих ученых внес свой вклад в изучение суггестивной активности в религиях, как необходимой составляющей процессов эволюции и трансформации религиозного сознания.

Среди известных ученых, занимавшихся проблемами исследования суггестии в религиях, особый интерес вызывают работы Н.Д. Субботиной, занимавшейся исследованием соотношения естественного и социального в суггестии, проанализировавшей религиозные формы суггестии, такие как проповеди, религиозные культовые обряды, коллективные молитвы и др. Субботина Н.Д. приходит к выводу, что религия без суггестии не существует, что именно религиозная суггестия обладает наиболее интенсивным характером, объясняя это тем, что в религиозной суггестии «используются многие вспомогательные средства, применяемые еще в доцивилизованной суггестии – ритм, песнопения, музыка, особо оформленные церкви, определенные позы и телодвижения» [6, с. 131]. Таким образом, каждая, даже самая мельчайшая деталь в механизме под названием «религия», характеризуется своими суггестивными свойствами.

Гаврилова Ю.В. определяет суггестивное воздействие на индивида и коллективы людей в процессе их взаимодействия и взаимовлияния социально-естественным механизмом формирования, сохранения и распространения религиозного сознания. Она пишет, что «в суггестии заключается диалектическое

единство социального и внутреннего естественного. Обладая одновременно естественным механизмом и социальным содержанием, суггестия наиболее эффективна в кризисные для личности и общества периоды» [2, с. 16].

Суггестия проявляется в традиционных религиях, в неортодоксальных религиозных организациях, в религиозных сообществах деструктивного, тоталитарного характера. Суггестивные механизмы оказываются во многом одинаковыми для всех форм религий и различных видов религиозных организаций. Они обращены к эмоционально-чувственной стороне индивидов, к их воображению, подкрепляясь психологическими установками и конформностью.

В религиозных сообществах и организациях могут применяться следующие техники суггестивного влияния: информационная перегрузка психики, депривации сна и приемов пищи, формирование «фундаментального» чувства вины, изоляция, культивирование фобий, проповеди и коллективные молитвы в форме резких/мягких коротких фраз, неоднократно повторяемых, сопровождающихся мимикой и специфическими жестами. Особо следует упомянуть индивидуальные молитвы, произносимые верующими в одиночестве, либо мысленно. Такого рода молитвы, обращенные к Богу, одновременно, могут рассматриваться в качестве аутосуггестии (самоубеждения). Будучи представленной в виде словесных сигналов, чувственных образов (зрительных, слуховых, тактильных), изменения тонуса мышц, ритмов дыхания – вся эта система самовоздействия позволяет человеку управлять своими психофизиологическими реакциями, регулировать психосоматическую деятельность собственного организма.

Суггестия не является чем-то негативным для религиозного сознания. На

это указывали многие религиозные философы, они отмечали важность суггестии для верующих и призывали относиться к данному феномену как к неизбежному и даже необходимому в процессе бытия. Так, Б. П. Вышеславцев пишет: «...религия знает, что внушать. Она учит о том, какие внушения ценны и неценны, какие суть плевелы и какие – пшеница. Это вопрос немаловажный: дело идет о выборе пути для всей жизни, как индивидуальной, так и соборной: это вопрос жизни и смерти» [1, с. 142]. Данное утверждение правомерно, если суггестивные механизмы проявляются в религиозных организациях, не обладающих деструктивным характером. В противном же случае суггестия будет разрушать личность, ставить ее под контроль религиозных лидеров, ищущих корыстную выгоду и требующих от адептов выполнения неправомερных действий. В таких обстоятельствах следует культивировать определенные качества личности, развивать волю и эмоциональную устойчивость, которые могут оказаться хорошей защитой в условиях суггестии и выполнять роль контрсуггестивных средств, препятствующих приемам психологического воздействия на духовный мир человека.

Таким образом, на протяжении всей истории общества суггестия являлась важнейшим механизмом формирования и сохранения религиозного сознания. Именно в религиях суггестивные механизмы сохраняют свою древнюю сущность, проявляются в слабо трансформированном виде. Однако современное общество позволяет гасить воздействие суггестии на сознание верующих посредством системы контрсуггестивных средств: уклонение от видения и слышания, система контраргументов, молчание, Увеличение скорости речи, отвлечение внимания, предупреждение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса / Вступ. ст., сост. и коммент. В.В. Сапова. Москва: Республика, 1994. 367 с.

2. Гаврилова Ю.В. Диалектика естественных и социальных факторов формирования религиозного сознания (социально-философский анализ). Автореферат дис. ... кандидата философских наук. Забайк. гос. гуманитар.- пед. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Чита, 2011. 23 с.
3. Гаврилова Ю.В. Социальные изменения как фактор синкретизма религий // Общество: философия, история, культура. 2017. №11. С. 29-33.
4. Клиническая психотерапия в общей врачебной практике / Под ред. Н.Г. Незнанова, Б.Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2008. 528 с.: ил.
5. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: Мысль, 1974. С. 415.
6. Субботина Н.Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. Изд. 3-е. М.: ЛЕНАНД, 2014. 208 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vysheslavcev B.P. Jetika preobrazhennogo Jerosa / Vstup. st., sost. i komment. V.V. Sapova. Moskva: Respublika, 1994. 367 s.
2. Gavrilova Ju.V. Dialektika estestvennyh i social'nyh faktorov formirovaniya religioznogo soznaniya (social'no-filosofskij analiz). Avtoreferat dis. ... kandidata filosofskih nauk. Zabajk. gos. gumanitar.- ped. un-t im. N.G. Chernyshevskogo. Chita, 2011. 23 s.
3. Gavrilova Ju.V. Social'nye izmeneniya kak faktor sinkretizma religij // Obshhestvo: filosofija, istorija, kul'tura. 2017. №11. S. 29-33.
4. Klinicheskaja psihoterapija v obshhej vrachebnoj praktike / Pod red. N.G. Neznanova, B.D. Karvasarskogo. SPb.: Piter, 2008. 528 s.: il.
5. Porshnev B.F. O nachale chelovecheskoj istorii. Problemy paleopsihologii. M.: Mysl', 1974. S. 415.
6. Subbotina N.D. Suggestija i kontrsuggestija v obshhestve. Izd. 3-e. M.: LENAND, 2014. 208 s.

Поступила в редакцию 28.10.2020.

Принята к публикации 02.11.2020.

Для цитирования:

Гаврилова Ю.В., Жиронкина М.А. Роль суггестии в религиях // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/GavrilovaZhironkina.pdf>